

O‘ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI JOZIBADORLIGINI TA’MINLASHDA TRAST OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Ikramov Akmalbek Ixomjon o‘g‘li
“MFO PARTNERS HUB” MChJ ta’sischi
Email: ikramovakmalbek@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada trast operatsiyasining mohiyati, turlari va uning o‘ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan. Maqolada milliy qimmatli qog‘ozlar bozorida trast operatsiyalarini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Qimmatli qog‘ozlar bozori, qimmatli qog‘ozlar, qimmatli qog‘ozlar bilan operatsiyalar, trast, trast operatsiyalari.

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность, виды и особенности траста на рынке ценных бумаг. В статье разработаны предложения по развитию трастовых операций на отечественном рынке ценных бумаг.

Ключевые слова: Рынок ценных бумаг, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, траст, трастовые операции.

Abstract. This article examines the nature and characteristics of home securities market, location and the operations of commercial banks in this market. The article examines questions of development of commercial banks in the securities market.

Keywords: Securities market, securities, securities transactions, market maker, underwriting.

O‘tgan XX asrda iqtisodiyoti yuksak darajada taraqqiy topgan mamlakatlarning tajribasi shuni so‘zsiz tasdiqladiki, faqat bozor iqtisodiyotigina iqtisodiyot samaradorlik ko‘rsatkichlarining eng yuqori darajasini ta‘minlaydi. Bozor mexanizmining samaradorligi ko‘p jihatdan iqtisodiyotning tovar – pul munosabatlari bilan qay darajada to‘liq qamrab olinganligi bilan bevosita bog‘liq. Bu tovar bozorlari bilan bir qatorda moliya bozorini jumladan, uning tarkibiy qismi hisoblanadigan qimmatli qog‘ozlar bozorini shakllantirish zarurligini anglatadi. Chunki, bozor iqtisodiyoti qimmatli qog‘ozlarning rivojlangan aylanmasiz amal qilishi mumkin emas. Iqtisodiyotning rivojlanishida hamda uning turli tarmoqlari mutanosib ravishda rivojlanishi uchun investitsiyalar zarur ekan, hozirda juda ulkan moliyaviy resurslarni jamlovchi va uni iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga yo‘naltira oladigan moliyaviy institutlardan biri tijorat banklaridir. Iqtisodiy o‘shish va investitsiyalar oqimini ko‘paytirish vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish ko‘p jihatdan bank tizimining, shu jumladan, qimmatli qog‘ozlar bozorida samarali va puxta ishlashiga bog‘liqdir. Tijorat banklari qimmatli qog‘ozlar bozorida ham emitent, ham investorlar sifatida ishtirok etishi, shuningdek, o‘z mijozlariga professional ishtirokchilar sifatida xizmat ko‘rsatishlari mumkin. Emitent sifatida ishtirok etar ekan, tijorat banklari muomalaga qimmatli qog‘ozlardan aksiyalar, depozit sertifikatlari va korporativ obligatsiyalar chiqarish asosida o‘z faoliyatlariga, xususan, kreditlash, investitsiyalash faoliyatlariga qo‘shimcha mablag‘lar jalb etadilar. Qimmatli qog‘ozlar emissiyasi tijorat banklariga ularning resurs bazasini ko‘payishiga va buning natijasida uning kredit portfeli oshishini ta‘minlashga imkon beradi.

Mamlakatimizda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan milliy bank tizimini doimiy rivojlantirishga qaratilayotgan katta e‘tibori va tijorat banklarini kapitallashuvini oshirish va resurs bazasini yanada mustahkamlash bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish investorlarning fond birjasida muomalada bo‘lgan bank aksiyalariga va korporativ obligatsiyalariga qiziqishi ortishiga omil bo‘ldi. Mamlakatimizda keyingi yillarda moliya-bank tizimini mustahkamlash masalasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda Bunga yorqin misol sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 16 fevralda qabul qilingan “Mamlakat taraqqiyotining 2030 yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-21-sonli Farmonini keltirish mumkin. Mazkur farmonning “Barqaror iqtisodiyot o‘shishi orqali

aholi farovonligini ta'minlash" yo'nalishlarida "Mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini yanada oshirish va qimmatli qog'ozlar bozorini jadal rivojlantirish" ko'zda tutilgan.[1] Shu bilan birga, bu sohada ko'pgina muammolar hozirda ham o'z yechimini topmasdan qolmoqda. Respublikadagi tijorat banklarining aksariyati qimmatli qog'ozlar bozorida sust faoliyat olib borishmoqda va buning natijasida ushbu bozorda banklararo raqobat past darajada saqlanib qolmoqda. Bundan tashqari aksariyat tijorat banklarining aktivlari tarkibida qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning ulushi juda past darajada. Biz yuqorida ta'kidlagan farmonda "12 ta davlat ishtirokidagi korxonalar aksiyalarini xalqaro va mahalliy fond bozorlarida birlamchi (IPO) va (yoki) ikkilamchi (SPO) ommaviy taklif etish" vazifasi belgilab qo'yilgan.[1] Ushbu vazifani ijobiy hal etishda qimmatli qog'ozlar bilan trast operatsiyalarini ahamiyati o'ziga xos o'rin egallaydi. Biz mazkur maqolamizda trast operatsiyalarini mohiyatini ochib berishga va uni mamlakatimiz qimmatli qog'ozlar bozorida rivojlantirish yuzasidan amaliy takliflar ishlab chiqishga harakat qilamiz.

Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatini tadqiq etish, xususiyatlarini ochib berish va uni tartibga solishning nazariy va amaliy jihatlari yetakchi xorijlik iqtisodchi olimlarning, jumladan, Frederik Mishkin,[2] V.A.Borovkova,[3] V.A.Galanov,[4] Ya.M.Mirkin,[5] E.V.Semenkova[6] va boshqalarning ilmiy izlanishlarida o'z ifodasini topgan.

O'zbekistonlik mahalliy iqtisodchi olimlar I.I.Alimov,[7] I.L.Butikov,[8] R.I.Kayumov,[9] Sh.Sh.Shoxa'zamiy[10] va boshqalarning ilmiy izlanishlarida tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida olib boradigan operatsiyalari va ularni tartibga solishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. O'zbekistonlik yetuk iqtisodchi olim, professor I.L.Butikov o'zining izlanishlarida xalqaro amaliyotda trast operatsiyalarining mohiyati va uning xususiyatlarini tadqiq etgan va xususiyatlarini ochib bergan. [8] Lekin Respublikamizda hozirgi vaqtda tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatiga ta'sir ko'rsatayotgan zamonaviy obyektiv va subyektiv, jumladan ijobiy va salbiy omillar hozirda nisbatan kam o'rganilgan. Bundan tashqari, qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining emission faoliyatiga ta'sir ko'rsatayotgan makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy muammolarni ijobiy hal etish va ularni takomillashtirish yo'nalishlari ishlab chiqilmagan. Biz mazkur maqolamizda ushbu muammolarni ijobiy hal etish yuzasidan mulohazalarni shakllantirishga harakat qilamiz.

Tadqiqot olib borish va natijalarni asoslash maqsadida mantiqiy mushohada, adabiyotlarni tanqidiy o'rganish, taqqoslash, tizimli tahlil va iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanildi. Maqolaning uslubiy asosi sifatida xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning adabiyotlari va maqollari tahlil etilgan. Hozirda mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorida olib borilayotgan trast operatsiyalarini tahlil etishda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, "Toshkent" Respublika fond birjasining rasmiy ma'lumotlari va Respublikamizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklarining rasmiy saytlaridagi ma'lumotlaridan foydalandi. Dunyoning turli mamlakatlarida tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida tutgan o'rni va ahamiyati turlichadir. Masalan, AQSHda tijorat banklarining mamlakat qimmatli qog'ozlar bozorida bevosita operatsiyalarni amalga oshirishi hamda fond birjalariga rasman a'zo bo'lishi qonunan ta'qiqlangan. 1933 yilda qabul qilingan «Glass-Stigol» qonuniga myvofiq, universal tijorat banklari sanoat va savdo kompaniyalarining aksiyalari va obligatsiyalarini muomalaga chiqarishni tashkil etishda ishtirok eta olmaydi. Tijorat banklari o'z mablag'larini sanoat va savdo kompaniyalarining aksiyalariga investitsiya qilishi man etilgan. Lekin, qonun universal tijorat banki uchun qarz oluvchi-mijozning to'lovga noqobiliyatligi bilan bog'liq bo'lgan yo'qotishlarning oldini olish maqsadida sarf qilinadigan investitsiyalar qilishiga ruxsat beradi. Ammo ushbu ta'qiq tijorat banklari tomonidan katta hajmlardagi trast operatsiyalarini bajarish (qimmatli qog'ozlarni mijozlarning topshiriqlari bo'yicha boshqarish) bilan qoplanadi. Mazkur amerikacha o'ziga xoslik tijorat banklarini sanoat kompaniyalari aksiyalariga amalda egalik qilishni ko'zda tutadi. Amaldagi qonun tijorat banklariga davlat qimmatli qog'ozlari, mahalliy obligatsiyalarni muomalaga chiqarish, turli milliy va xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan qarz majburiyatlarini tashkil etish, shuningdek mijozlar hisobidan va ularning topshirig'iga asosan fond bozorida qimmatli qog'ozlarni sotib olish hamda sotish bo'yicha ayrim vositachilik vazifalarini bajarish uchun ruxsat

beradi. Dunyoning bir qator rivojlangan davlatlari (Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Yaponiya va boshqalar)ning qonunchiligida esa so'nggi vaqtlargacha tijorat banklariga fond birjalari faoliyatida bevosita qatnashish man etilgan edi.[2] Lekin hozirgi vaqtda ushbu davlatlarning qonunchiligida tijorat banklarining fond birjalarida bevosita ishtirok etishi uchun imkoniyat yaratish bo'yicha jiddiy o'zgarishlar kuzatilmoqda.

Iqtisodiy jihatdan rivojlangan Germaniyada esa buning aksi, bu mamlakatda fond bozorlarida qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarda tijorat banklarining bevosita faol qatnashishiga hamda qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq barcha turdagi operatsiyalarni amalga oshirish uchun faqat tijorat banklariga ruxsat berilgan. Germaniyada qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya institutlari tomonidan amalga oshiriladigan barcha faoliyatni tijorat banklari olib boradi. Germaniyada boshqa mamlakatlardagi kabi sof ko'rinisdagi brokerlik faoliyati bilan shug'ullanadigan investitsiya institutlari mavjud emas, chunki tijorat banklari muomalaga eng ko'p miqdorda turli obligatsiyalar chiqaradi, ular eng yirik sarmoyadorlar hisoblanadi va bundan tashqari fond bozorida davlat qimmatli qog'ozlarini andarrayterlari sifatida faoliyat ko'rsatadi. Tijorat banklari, shuningdek o'z mijozlarining hisobidan va ularning topshirig'iga asosan hamda o'z hisobidan va o'z nomidan bitimlarni amalga oshirar ekan ular fond bozorida vositachilik opreatsiyalarini ham bajaradi. Germaniyada asosan tijorat banklari fond birjalari a'zolarining umumiy tarkibini shakllantiradi. [3]

O'zbekiston Respublikasida fond bozorining shakllana borishi bilan bu fond bozorining «Yevropacha» aralash modeli mavjud bo'lib, bunda tijorat banklari ham boshqa nobank tashkilotlar ham (investitsiya muassasalari) teng huquqlarda faoliyat ko'rsatishi qonunlarda belgilab qo'yilgan. Mamlakatimizda milliy iqtisodiyotning yanada liberallashtirish sharoitlarida tijorat banklari boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyat ko'rsatish uchun eng qulay shart-sharoitlarning imkoniyatiga ega bo'ldi va hozir ham ana shunday shart-sharoitlar imkoniyatiga egadir. Mamlakatimizda amaldagi qonunchilikka asosan bank faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziyaga ega bo'lgan tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya vositachisini, investitsiya aktivlarini ishonchli boshqaruvchisi va investitsiya maslahatchisi sifatida kasbiy faoliyatni amalga oshirishga haqlidirlar. Bunda tijorat banklari tomonidan qimmatli qog'ozlar bozoridagi kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziya olish talab qilinmaydi. [11]

Xalqaro amaliyotda ko'plab tijorat banklari o'zlarining maxsus tadqiqot bo'linmalariga ega bo'lib, ular o'z mijozlarining topshirig'iga asosan qimmatli qog'ozlar bozoridagi mavjud vaziyatni tahlil qiladi, birja va birjadan tashqari bozorlardagi kon'yukturasini o'rganib chiqadi. Bunda siyosiy, iqtisodiy huquqiy va boshqa ma'lumotlardan keng miqyosda foydalaniladi. Ushbu tadqiqotlar asosida fond bozorida investitsiya strategik va taktik maslahatlarga ehtiyojni mavjud bo'lgan ko'plab mijozlarning konsalting operatsiyasi amalga oshiriladi va shu asosda ulardan ma'lum daromad topadi. Mijozlarning fond bozorida qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarish bo'yicha tijorat banklari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar ularga katta daromad keltiradi. Mijozlarning topshirig'iga asosan ularning pul mablag'lari xavfli yoki nisbatan ishonchli yuqori daromad keltiruvchi qimmatli qog'ozlarga qo'yilma qilinadi. Bunda tijorat banklari o'zaro kuchli raqobatni o'z boshlaridan kechirishlariga to'g'ri keladi. Chunki mijozlar bir vaqtning o'zida bir necha tijorat banklariga bunday operatsiyalarni bajarishni topshirish, keyinchalik esa, mablag'lari eng ko'p daromad beradigan bitta tijorat bankini tanlab olishlari mumkin. Fond bozorida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish vaqtida ularni saqlash va ularga bo'lgan huquq hisobini yuritish maqsadida tijorat banklari o'z tarkibida maxsus depozitariyni tashkil etadi. Ushbu depozitariylar bevosita tijorat banklarida (odatda, yerosti xonalarida, mijozlarning boyliklari saqlanadigan maxsus seyflar turadigan omborlarda) joylashtiriladi. Tijorat banklarining depozitariylari qimmatli qog'ozlarni naqd va naqd bo'lmagan shakllarida, kompyuter tizimlarida elektron shakldagi yozuvlar vositasida saqlaydi. Tijorat banklari, shuningdek qimmatli qog'ozlar uchun hisoblashishlar bo'yicha ixtisoslashtirilgan investitsiya institutlari vazifasini bajarishi ham mumkin. Tijorat banklari tomonidan investitsiya muassasalarining ta'sis etilishi alohida ahamiyat

kasb etadi, chunki ular orqali qimmatli qog'ozlar bozorida bir vaqtning o'zida bir necha faoliyat amalga oshiriladi.[2]

Tijorat banklari tomonidan qimmatli qog'ozlar bozorida olib boradigan operatsiyalaridan biri banklarning trast operatsiyalari hisoblanadi. Ishonch asosida berilgan mulk yoki trast, o'zida trast muassisi (ishonch qog'ozini beruvchi), ishonchli mulkdor (ishonchli shaxs) va benefitsiar (foyda ko'ruvchi xaridor) o'rtasidagi munosabatlarni namoyon qiladi. Trast muassisi o'z ixtiyorida mulkni ishonchli mulkdorga egalik qilish va boshqarish uchun topshiradi, bunda benefitsiar bo'lib yoki uchinchi shaxs, yoki trast muassisining o'zi ishtirok etadi. Ishonchli mulkdorning majburiyatini ixtisoslashgan trast kompaniyalari, shuningdek, maxsus trast bo'limlariga ega bo'lgan tijorat banklari bajaradi. Tijorat banklari turli-tuman trast operatsiyalarini ko'rsatishi mumkin. Ular qatoriga quyidagilar kiradi: mijozlar pul mablag'larini boshqarish, mijozlar fond portfelini shakllantirish, mijozlar qimmatli qog'ozlari paketlarini boshqarish, meroslar va xususiy trastlardan foydalanish, agentlik vazifalari, pensiya fondlarini boshqarish, davlat va munitsipal fondlardan foydalanish, obligatsiyalar chiqarish va obligatsiyalar to'lovini amalga oshirish muddati kelganda obligatsiyalar qiymatini qoplash fondini boshqarish, dividendlar to'lovi, qimmatli qog'ozlarni saqlash, ular harakati hisobini yuritish, boshqa qimmatli qog'ozlarga almashtirish bo'yicha agentlik vazifasini bajarish, topshiriqqa ko'ra qimmatli qog'ozlarni saqlash, qo'riqlash va tashish (qimmatli qog'ozlar sertifikatlari bank trast boshqaruvining shaxsiy omborida ham, qimmatli qog'ozlar depozitariysida ham saqlanishi mumkin), qimmatli qog'ozlarni trast hisobvarag'iga bepul yetkazib berish, qimmatli qog'ozlar bo'yicha hisoblanadigan to'lovlarni inkassatsiya qilish, qimmatli qog'ozlarni garovga joylashtirish va bunda vositachilik qilish, qimmatli qog'ozlar bilan ssuda berish va olish, qimmatli qog'ozlar va ular operatsiyalari bilan bog'liq tavakkalchilikni sug'urtalashda vositachilik qilish, buxgalteriya hisobini yuritish va qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar bo'yicha hisobotlar tuzish, qimmatli qog'ozlar emitenti uchun transfert bo'yicha agentlik (qimmatli qog'ozlarni ro'yxatga oluvchi) vazifasini bajarish, qimmatli qog'ozlarni ro'yxatga oluvchi vazifasini bajarish (transfert bo'yicha agent bo'lgan bankning ushbu trast boshqaruvida bajarilishi mumkin).[4]

Trast tushunchasiga portfelni yoki mijoz qimmatli qog'ozlar portfelining pul mablag'lari bilan bog'liq qismini (dividendlar, foizlarni inkassatsiya qilish, ularni qayta investitsiya qilish, qimmatli qog'ozlarni sotishdan tushgan pul tushumlari va h.k.) ishonchli boshqarish kiradi. Aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalari, davlat qimmatli qog'ozlari, veksellar, trast hisobvaraqlarida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar chog'ida muqarrar ravishda hosil bo'ladigan pul mablag'lari trastning ehtimoliy obyekti bo'lishi mumkin.

Tijorat banklari tomonidan trast operatsiyalarini amalga oshirish qator foydalar bilan bog'liq:

Birinchi, trast operatsiyalari yordamida tijorat banklari qimmatli qog'ozlarga sarflanishi va birjada operatsiyalar qilish uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan uzoq muddatli moliyaviy resurslarga ega bo'ladi.

Ikkinchi, bank qimmatli qog'ozlarni boshqarishdan vositachilik haqini ola turib, u boshqarayotgan qimmatli qog'ozlardan olingan foydadan ulush oladi.

Uchinchi, bank trast shartnomasi doirasida javobgarlikka ega bo'lgan holda o'z kapitali bilan emas, o'z galar kapitali bilan operatsiya qiladi, asosiy tavakkalchilik qimmatli qog'ozlar egasiga tegishli.[2]

Mustaqillik darajasiga ko'ra trast boshqaruvchilari to'liq vakolatxona va agentlik bo'ladi. Birinchi holda trast boshqaruvchisi o'z mijozining roziligisiz va ynga xabar qilmay turib mustaqil qaror qabul qiladi. Bank investitsiya fondi boshqaruvchisi bilan o'zining qimmatli qog'ozlar portfeli va pul aktivlarini boshqarish uchun trast shartnomasini tuzishi mumkin. Ikkinchi holda mijozning qimmatli qog'ozlar portfelini yoki portfelning bir qismini hamda u bilan bog'liq pul mablag'larini agentlik sifatida (shu jumladan depozitar vazifalari) boshqarishdan iborat. Trast boshqaruvchisi faqat mijoz tomonidan oldindan berilgan farmoyish asosida operatsiyalarni amalga oshiradi.[6] O'zbekiston Respublikasida milliy qimmatli qog'ozlar bozorida hozirgi vaqtda tijorat banklardan tashqari faqatgina bir nechta aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan muomalaga

korporativ qimmatli qog'ozlar chiqarilishi yo'lga qo'yilgan xolos. Bizning fikrimizcha, buning asosiy sababi bo'lib, aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa mulkchilik shaklidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarida zamonaviy qimmatli qog'ozlar bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarning yetarli emasligi va qimmatli qog'ozlarni muomalaga chiqarish nashrini tayyorlash jarayonini to'liq anglab yetmaslik hisoblanadi. Yuqoridagilardan xulosa qilib aytganda, Respublikamizda tijorat banklar uchun ularning nufuzini va iqtisodiy salohiyatini yanada oshishiga xizmat ko'rsatadigan va qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyat yuritadigan brokerlik idorasi tashkil etish hamda uning trast va market-meykerlik faoliyatlari bilan shug'ullanishi uchun sharoit yaratilgan bo'lishiga qaramay, hozirgi davrda o'zining ijobiy yechimlarining kutayotgan muammolar mavjud. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 16 fevralda qabul qilingan "Mamlakat taraqqiyotining 2030 yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-sonli Farmonida "Iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarda umumiy qiymati 150 milliard dollar bo'lgan 400 dan ziyod strategik ahamiyatga ega bo'lgan texnologik va infratuzilmaviy investitsiya loyihalarini amalga oshirish" vazifasi qo'yilgan.[1] Hozirgi kunda tijorat banklari qoshida brokerlik uylari, anderrayterlik va market-meykerlik faoliyatini tashkil qilishidan ko'zlangan asosiy maqsad, investorlar safini yanada kengaytirish, qimmatli qog'ozlarning aholining ishonchli qo'shimcha daromad manbai bo'lishiga erishish va eng asosiysi, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar xo'jalik yurituvchi subyektlarni rivojlantirish uchun zarur bo'ladigan pul mablag'larini bank kreditlariga nisbatan ancha qulay bo'lgan usul, ya'ni qo'shimcha aksiya, korporativ obligatsiyalar chiqarish va ularni fond birjasi orqali joylashtirish hisobiga investitsiya olish mexanizmini joriy qilishdan iboratdir.

Fikrimizcha, mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozoridagi biz yuqorida ta'kidlab o'tgan salbiy holatni bartaraf etish uchun milliy qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining operatsiyalarini takomillashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Xalqaro amaliyotda bozor iqtisodiyoti yuksak darajada rivojlangan mamlakatlarida trast operatsiyalarini amalga oshirish uchun investitsiya kompaniyalari emissiya sindikatlariga - qimmatli qog'ozlar nashrini va uning kafolatli joylashtirilishini tashkil etuvchi anderrayterlar guruhiga birlashishlari mumkin.

Xulosa tarzida ta'kidlash lozimki, milliy qimmatli qog'ozlar bozorini yanada rivojlantirish imkoniyatlarining yaratilishini ta'minlash, uning likvidligini oshirish va ikkilamchi bozor jarayonlarini kengaytirish, tijorat banklaridan tashqari boshqa moliya institutlari va jismoniy shaxslar ulushlarini ko'paytirish, shuningdek emitentlarni tarmoqlar bo'yicha diversifikatsiya qilish hisobiga investorlarning tarkibini o'zgartirish va sonini oshirish bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Bu esa O'zbekiston Respublikasi milliy qimmatli qog'ozlar bozorini xalqaro miqyosda o'z o'rnini yanada mustahkam egallashiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 16 fevralda qabul qilingan "Mamlakat taraqqiyotining 2030 yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-sonli Farmoni. // - T.: 2026.

2. Frederic Mishkin "The Economics of Money, Banking and Financial Markets (Global edition 11th Edition)" Pearson, United Kingdom, 2015.

3. Боровкова В.А. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. С. Пб. «Питер». 2015.

4. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. В.А.Галанова. А.И.Басова. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: «Финансы и статистика». 2016.

5. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развитие. –М.: «Альпина Паблицер» 2012.]